

“Do território para o território”: a produção cidadã de dados e a decolonização do urbanismo inteligente

	Nombre(s)	Apellido(s)	Correo electrónico	ORCID	Líneas de Investigación	Institución (no siglas)	País
Autor(a) 1	Tainá	Farias da Silva Maciel	tainafarias@ufrj.br	https://orcid.org/0000-0002-4430-8109	Tecnopolíticas urbanas	Universidade Federal do Rio do Janeiro	Brasil
Autor(a) 2	Lalita	Kraus	lalitakraus@i ppur.ufrj.br	https://orcid.org/0000-0003-2888-9457	Tecnopolíticas urbanas	Universidade Federal do Rio do Janeiro	Brasil

Grupo temático: Grupo 4. Processos urbanos contemporâneos e desigualdades socioterritoriais.

Subgrupo temático: 4.2. Transformações urbanas na era digital.

Em um contexto de crescente adesão dos municípios brasileiros ao ideário das cidades inteligentes, no qual prevalece a implementação de dispositivos tecnológicos de captura e processamento de grandes fluxos de dados em rede (*big data*), **Objetivo:** a presente pesquisa tem por objetivo realizar uma reflexão crítica sobre os modelos urbanos inteligentes e seus processos de datificação (Van Djick, 2017) e controle social, a partir das novas alternativas sociotécnicas que recorrem a uma coleta e monitoramento de dados autônomo em prol da defesa de seus territórios. **Problematização:** Entre os principais argumentos do processo de digitalização urbana está a ampliação das instâncias de participação da sociedade civil através de aplicativos e plataformas digitais. No entanto, estudos apontam que o uso de tecnologias digitais nas cidades é frequentemente associado à uma governança tecnocrática neoliberal baseada em sistemas de vigilância, controle e manipulação que reduzem a participação popular e exacerbam as desigualdades socioespaciais (Kraus, 2022; Cardullo & Kitchin, 2019; Vanolo, 2014; Greenfield, 2013; Duarte & Firmino, 2009; Holland, 2008). Em vista disso, consideramos importante questionar o sentido dominante de tecnologia e o conceito de inteligência urbana a ela associado, destacando a existência de novas experiências de

apropriação social da tecnologia que questionam os modelos inteligentes ao proporem outras configurações sociotécnicas que partem do território para o território. **Metodologia:** Para este trabalho adotamos uma abordagem qualitativa composta por entrevistas semi-estruturadas com atores-chave, a fim de explorar diferentes perspectivas e pontos de vista sobre a produção autônoma de dados associado a técnica de análise documental que engloba o exame de documentos oficiais, bases cartográficas, relatórios, textos impressos e digitais, tabelas estatísticas, materiais audiovisuais (filmes, vídeos e podcasts), entre outros. **Resultados preliminares:** Até o presente momento, a pesquisa aponta que estratégias contra-hegemônicas de uso social da tecnologia podem produzir novos dados, novas dinâmicas tecnopolíticas e novas relações socioespaciais com potencial de subversão do poder vigente, apresentando novos sentidos para o conceito de urbanismo inteligente e oferecendo novas oportunidades de luta urbana e novas possibilidades de exercer o direito à cidade. Observamos que existem similaridades nas reivindicações e metodologias utilizadas pelos grupos no que diz respeito aos questionamentos sobre as ausências ou inconformidades nos dados sobre os seus territórios. Além disso, identificamos que a coleta e o monitoramento popular atua, não só como uma ferramenta de proteção para os territórios ao reivindicarem que as políticas públicas se adaptem à realidade local, mas também como uma forma de reapropriação social do espaço e dos saberes tradicionais.

Palavras-chave: Ativismo de dados; Participação Cidadã; Territórios periféricos; Urbanismo inteligente.

Referências

Cardullo, P., & Kitchin, R. (2019). Smart urbanism and smart citizenship: The neoliberal logic of “citizen-focused” smart cities in Europe. *Environment and Planning C: Politics and Space*, 37(5), 813-830.

Duarte, F., & Firmino, R. J. (2009). Infiltrated city, augmented space: information and communication technologies, and representations of contemporary spatialities. *Journal of Architecture (London Print)*, 14, p. 545-565.

Greenfield, Adam. 2013. *Against the Smart City. Do Projects.*

Hollands, R. G. (2008). Will the real smart city please stand up? Intelligent, progressive or entrepreneurial? *City*, 12(3), 303–320.

Kraus, L. (2022). Contra o fetiche tecnológico: repensar o planejar no contexto das cidades inteligentes. In: Fridman, F. (org), *Quem planeja o território?*. Rio de Janeiro: Letra Capital.

Van Dijck, J. (2017). Confiamos nos dados? As implicações da datificação para o monitoramento social. *Matrizes*, 11(1), 39-59.

Vanolo, A. (2014). Smartmentality: The Smart City as Disciplinary Strategy. *Urban Studies* 51 (5): 883–98.